

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИИ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА В ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В XXI ВЕКЕ

Погорельский Александр Валерьевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран, Воронежский государственный университет, Университетская площадь 1, Воронеж, Россия, E-mail: pogorelsky@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена особенностям развития идеологии евроскептицизма в современной Венгрии. После падения коммунистического режима в Венгрии, одним из ведущих внешнеполитических приоритетов новых властей страны стало «воссоединение» Венгрии с остальной Европой. Евроинтеграция ассоциировалась с модернизацией, распространением западных ценностей, установлением в стране высокого уровня жизни с европейскими зарплатами и стабильной экономикой. Среди венгерских политических элит существовал уникальный консенсус по поводу необходимости вступления страны в Европейский союз. Однако после вступления Венгрии в Европейский союз в 2004 г. доля венгерских граждан негативно относившихся к ЕС резко увеличилась. Причины появления евроскептицизма в Венгрии можно разделить на прагматические и идеологические. После вступления в ЕС, когда экономические ожидания от него не оправдались, разочарование венгерских граждан значительно возросло. Также ключевую роль в развитии евроскептицизма сыграл экономический кризис 2008 года, который сильно ударил по венгерской экономике. Неэффективное кризисное управление ЕС дало почву для роста популярности евроскептиков. Венгерские евроскептики выступают против ЕС, так как убеждены, что он угрожает независимости страны и подталкивает ее к «колониальному» статусу.

Ключевые слова: союз, евроинтеграция, идеология, суверенитет, идентичность, партия.

I. ВВЕДЕНИЕ

После падения коммунистического режима в Венгрии, одним из ведущих внешнеполитических приоритетов первого демократически избранного правительства (Венгерский демократический форум – Независимая партия мелких хозяев - Христианско-демократическая народная партия) стало «воссоединение» Венгрии с остальной Европой. Евроинтергация ассоциировалась с модернизацией, распространением западных ценностей, установлением в стране западного уровня жизни с европейскими зарплатами и стабильной экономикой. Также евроинтеграция рассматривалась как гарантия стабильности и внешней безопасности. Среди венгерских политических элит существовал уникальный консенсус по поводу необходимости вступления страны в Европейский союз и НАТО.

В отличие от Польши, где преобладали культурные аспекты евроинтеграции, в Венгрии ключевое внимание уделялось прагматическим и материальным аспектам. Средний венгерский гражданин ожидал от евроинтеграции улучшения социального обеспечения и повышения уровня жизни. В 1990-е годы треть венгров положительно относилась к ЕС, треть относилась нейтрально, 21-34% затруднились ответить на вопрос, 6-11% - отрицательно[7].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Венгрия стала членом Европейского Союза в 2004 году. Несмотря на то, что на референдуме о вступлении в ЕС 83% избирателей поддержали вступление, после этого Венгрия стала одной из самых негативно настроенных по отношению к ЕС стран[4]. В период с 2001 по 2009 год доля венгерских граждан негативно относившихся к ЕС увеличилась с 7% до 22%, доля относившихся к ЕС нейтрально увеличилась с 23% до 42%, а доля тех, кто считал членство в ЕС невыгодным также увеличилась с 13% до 52%[7]. Таким образом, к 2009 году настроения венгров достигли наивысшего уровня пессимизма по отношению к ЕС.

Причины появления евроскептицизма в Венгрии можно разделить на прагматические и идеологические, причем прагматическим причинам, как уже было упомянуто, отводится ключевая роль. После вступления в ЕС, когда экономические ожидания от него не оправдались, разочарование венгерских граждан значительно возросло. Также ключевую роль в развитии евроскептицизма сыграл экономический кризис 2008 года, который сильно ударил по венгерской экономике. Неэффективное кризисное управление ЕС дало почву для роста популярности евроскептиков. Венгерские евроскептики выступают против ЕС, потому что убеждены, что он угрожает независимости страны и подталкивает ее к «колониальному» статусу. Как и в случае с Польшей, они выступают в защиту венгерских традиционных ценностей, а также против поглощения венгерской промышленности и сельского хозяйства крупными европейскими компаниями.

Первой евроскептической партией Венгрии была «Венгерская партия справедливости и жизни» (MIÉP), которая прошла в парламент в 1998 году. MIÉP сравнила членство в ЕС со «Вторым Трианонским договором». Имеется в виду Трианонский договор 1920 года, который для многих венгров считается национальной трагедией, поскольку Венгрия потеряла 70% своей территории. По мнению MIÉP, членство Венгрии в ЕС подорвало бы ее национальные интересы и поставило бы под угрозу положение венгров, проживающих в Словакии и Румынии. Несмотря на то, что после 1998 года «Венгерской партии справедливости и жизни» больше не удалось попасть в парламент, многие ее лозунги позже использовались такими партиями как «Йоббик» и «ФИДЕС».

Крупнейшей евроскептической партией Венгрии является «ФИДЕС». Партия «ФИДЕС» (Венгерский гражданский альянс) была создана незадолго до падения коммунистического режима в 1988 году и ее нынешний политический лидер Виктор Орбан состоял в ее рядах с момента основания. Изначально «ФИДЕС» придерживалась либеральной идеологии и поддерживала вступление Венгрии в Европейский Союз. Но уже в конце 1990-х годов «ФИДЕС» начала демонстрировать евроскептические настроения. После формирования в 1998 году коалиции с «Христианско-демократической партией» (ХДНП) произошла идеологическая трансформация партии в сторону правого национал-консерватизма и отношение «ФИДЕС» к Европейскому союзу сильно изменилось. В то время критика в адрес ЕС была вызвана разочарованием из-за медленного процесса вступления страны в Евросоюз. Начиная с 2003 г., после поражения на парламентских выборах 2002 г., партия использует евроскептическую риторику, чтобы привлечь внимание оппозиционно настроенных избирателей. В предвыборной программе 2006 года партия «ФИДЕС» сделала акцент на экономическом сближении с Западной Европой. Кроме того, партия подчеркивала, что правительство обязано обеспечить венгерским гражданам все возможные преимущества членства в ЕС. Таким образом, нельзя сказать, что у «ФИДЕС» была четкая евроскептическая позиция.

Ситуация существенно меняется перед выборами 2010 года. Лидерству «ФИДЕС» на правом фланге угрожала праворадикальная партия евроскептиков «Йоббик» (Jobbik), которая получила на выборах более 12% голосов. Вопрос отношения к евроинтеграции в данной ситуации послужил новым измерением противостояния между партией «Йоббик» и «ФИДЕС». С этого момента «ФИДЕС» перешла от еврооптимистической позиции 2000-х годов к европессимистической, что являлось частью общей попыткой Виктора Орбана привлечь на свою сторону более радикальный правый электорат. Поскольку националистическая направленность и жесткая евроскептическая риторика партии «Йоббик» могла привлечь радикально настроенных сторонников «ФИДЕС», партия также начала использовать более жесткую риторику по отношению к ЕС. «ФИДЕС» попыталась сделать акцент в своей политической программе на идее сильной и независимой Венгрии. Партия не ставила под сомнение членство Венгрии в ЕС, но выражала готовность защищать ее национальные интересы в случае игнорирования их со стороны Брюсселя.

Начало открытого противостояния Виктора Орбана с Брюсселем можно отсчитывать с 2011 года, после принятия новой редакции Конституции Венгрии. Результатом конституционной реформы стал новый Основной закон, который был полностью переписан в соответствии с идеологией правящей партии «ФИДЕС». Кроме того, избирательное законодательство было изменено таким образом, что малым партиям стало затруднительно получить представительство в органах местного самоуправления. В Брюсселе подобные шаги правительства Виктора Орбана были расценены как отход от европейских демократических ценностей[3]. В соответствии с Законами о СМИ 2010 года, был создан новый орган по надзору за СМИ, на руководящие посты в котором были назначены люди близкие к «ФИДЕС». Управление по делам СМИ может по своему усмотрению наложить штрафы не только на радио или телевизионные каналы, которые не соблюдают законы о СМИ, но и на печатные СМИ и даже на блогеров. Данные законы подверглись жесткой критике со стороны Еврокомиссии и различных европейских политиков. Кроме того, законы подверглись резкой критике со стороны Европарламента, который заявил, что они нарушают свободу прессы. Впоследствии Еврокомиссия оказала давление на Венгрию, чтобы она внесла поправки в законы о СМИ и отозвала некоторые положения. Реакцией на критику со стороны Брюсселя стало выступление Виктора Орбана в начале председательства Венгрии в Совете ЕС в 2011 году, в котором он заявил: «Мы не верим в ЕС, мы верим в Венгрию!». В данной ситуации Орбан позиционировал себя как защитника Венгрии от ЕС, поскольку он считает, что критика венгерских законов – это вмешательство во внутренние дела страны, а утверждение о том, что Венгрия превращается в диктатуру, приравнивается им к нападению на страну.

В январе 2012 года Европейская комиссия инициировала три разбирательства против Венгрии в отношении ее судебной системы, ее органов по защите данных и независимости Национального банка Венгрии. Обострение отношений с ЕС пришлось на 2015-2017 годы. С начала миграционного кризиса 2015 года, Виктор Орбан категорически выступал против политики «открытых дверей». Миграционный кризис стал первым большим разочарованием в ЕС после вступления в него Венгрии. Позиция Венгрии в отношении мигрантов тесно связана с политикой «собирая нации», которую активно продвигает правительство Орбана с момента прихода к власти в 2010 году. Было принято решение выдавать венгерские паспорта всем этническим венграм, желающим воссоединиться с исторической родиной. Результатом недовольства Венгрии миграционной политикой ЕС, стало принятие законов против нелегальной миграции и проведение референдума по поводу обязательных квот ЕС на расселение мигрантов. В 2017 г. Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Венгрию отменить законы, препятствующие въезду мигрантов в страну. В случае невыполнения этих условий в отношении Венгрии может быть задействована статья 7 Договора о ЕС – т.е. введены внутренние ограничения, направленные против государства – члена Евросоюза, нарушающего фундаментальные права европейских граждан[8].

В 2017 году Виктор Орбан заявил, что этот год станет годом борьбы с Брюсселем на миграционном поле и на поле отстаивания суверенитета. По его словам, Венгрия и дальше собирается противостоять созданию Соединенных Штатов Европы и будет выступать за сохранение Евросоюза как союза суверенных государств.

В 2018 году парламент Венгрии принял новый пакет законов, ограничивших деятельность негосударственных организаций, работающих с мигрантами. Это вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя, однако парламентские выборы 2018 года продемонстрировали, что граждане Венгрии поддерживают политический курс «ФИДЕС». Коалиция «ФИДЕС» – «ХДНП» опять получила конституционное большинство в две трети голосов.

Новый виток напряженности спровоцировала пандемия коронавируса. Недовольство со стороны Брюсселя вызвала «многовекторная» политика Венгрии в отношении закупки вакцин. В январе 2021 года Венгрия одобрила применение российской вакцины «Спутник V» и подписала контракт о закупке 2 миллионов доз. Ускоренная вакцинация позволила Венгрии быстрее всех в ЕС перезапустить свою экономику и в 2021 году выйти на допандемийные темпы роста ВВП в 5–6%[2]. Стоит отметить, что на фоне обострения отношений с Брюсселем, Венгрия стала постепенно сближаться с Россией. С 2010-х годов начинаются регулярные контакты Орбана с президентом РФ В.В. Путиным.

Самым масштабный конфликт между Венгрией и Брюсселем произошел в июне 2021 года, когда венгерский парламент, с подачи премьер-министра, принял «Закон о запрете гей-пропаганды». 25 июня 2021 г. на саммите ЕС в Брюсселе Венгрию и представлявшего ее премьера Орбана подвергли жесткой критике. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принятый венграми «позорный закон» противоречит основным принципам Евросоюза и его следует либо немедленно отменить, либо скорректировать. В случае отказа Венгрии, Еврокомиссия обещала задействовать все возможные средства, чтобы повлиять на Будапешт[5]. В результате, антиевропейские настроения в Венгрии еще усилились.

В этом же году на мероприятии, посвященном 30-летию завершения вывода советских войск из Венгрии, Виктор Орбан озвучил «Манифест Орбана» - своего рода программный манифест партии «ФИДЕС». Орбан выступил с критикой имперских амбиций Брюсселя и заявил, что демократия возможна лишь при условии сохранения ключевой роли национальных европейских государств. Прозвучали обвинения в адрес ЕС в том, что в погоне за интеграцией Союз покусается на традиционные ценности. Глава партии «ФИДЕС» утверждал, что ЕС передал значительную часть своей власти американским демократам. Критике подвергся и Европарламент, его работа была оценена как неэффективная, в связи с чем, прозвучал призыв повысить роль национальных парламентов[2]. «Манифест Орбана» продемонстрировал углубляющийся раскол в отношениях Венгрии и Брюсселя.

Еще одним немаловажным фактором обострения отношений между Венгрией и ЕС является позиция страны относительно российско-украинского конфликта. Финальная стадия предвыборной кампании 2022 года в Венгрии совпала по времени с началом СВО. «ФИДЕС» заявила, что это не война Венгрии, поэтому Венгрии нужно оставаться в стороне, не дать втянуть себя в военные действия, не поставлять оружие в соседнюю страну и не пропускать туда через свою территорию военные грузы[1]. Недовольство в Брюсселе вызвали отказ Венгрии от эмбарго на российские энергоносители и осуществление оплаты за них в рублях. Партия «ФИДЕС» настаивала, что для защиты национальных интересов Венгрии необходимо оставаться в стороне от российско-украинского конфликта. Рейтинг оппозиции упал после того, как ее представители заявили о возможности поставки оружия на Украину. В итоге коалиция «ФИДЕС» – «ХДНП» получила рекордные 54% голосов.

Победа «ФИДЕС» на парламентских выборах 2022 года обусловлена рядом объективных факторов. Во-первых, это результат успешной экономической политики Орбана: стабильный рост ВВП, создание новых рабочих мест, повышение пенсий и т.д. Во-вторых, это отражение поддержки курса В. Орбана на сохранение независимости страны от Брюсселя, на сохранение христианской цивилизации и христианских ценностей. В-третьих, это оценка избирателями политики «собирания нации» и политики «Открытости на Восток», партнерских отношений с Россией, Китаем, Турцией, другими странами Азии, включая страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизию). Изучение феномена венгерского евроскептицизма невозможно без упоминания партии «Йоббик». «Йоббик» считается крайне правой и антиевропейской партией. Партия придерживается жесткого евроскептицизма и отвергает саму идею европейской интеграции и европейского проекта.

Впервые партия прошла в парламент Венгрии в 2010 году и стала второй по популярности партией на выборах 2018 года (19,06% голосов, 13,06% мест).

Когда партия «Йоббик» впервые прошла в парламент, ее программа была очень критичной по отношению к ЕС и подчеркивала, что членство Венгрии в ЕС оказывает пагубное влияние на страну и ее граждан. После всеобщих выборов 2014 года и выборов в Европарламент партия попыталась провести ребрендинг и изменила свою стратегию в сторону смягчения критики европейской интеграции.

Новый подход партии «Йоббик» к ЕС отражен в ее англоязычной брошюре о выборах в Европарламент в 2019 году. Партия признала необходимость общего ответа на иммиграцию. «Йоббик» считает, что концепция, согласно которой Венгрия и некоторые другие государства должны защищать границы ЕС самостоятельно, нежизнеспособна. Обеспечение целостности границ и создание венгерских пограничных сил требует вклада всех государств-членов ЕС, в то время как странам, которые не могут или не хотят защищать свои внешние границы, должна быть оказана помощь через Frontex. Кроме того, «Йоббик» предлагает создать «Союз заработной платы» для борьбы с неравенством доходов между Западной и Восточной Европой, выступает за повышение подотчетности за расходованием средств ЕС, добровольное вступление Венгрии в Европейскую прокуратуру и общую экологическую политику[6].

Таким образом, «Йоббик» превратилась из партии жестких евроскептиков в европрагматичную партию, которая подчеркивает преимущества членства в ЕС для конкуренции на национальной партийной арене, особенно против партии «ФИДЕС». Отношение партии «Йоббик» к ЕС основано на защите интересов и суверенитета Венгрии. Руководство партии верит в концепцию «Европы национальных государств» и выступает против дальнейшего углубления интеграции.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав процесс развития идеологии евроскептицизма в Венгрии можно сделать следующие выводы:

1) До 2010 года большинство партий в парламенте Венгрии занимали проевропейские позиции, исключением была партия «ФИДЕС», позиция которой по отношению к ЕС была неоднозначной.

2) После прихода к власти правительство «ФИДЕС» стало более критично относиться к Европейскому союзу. «ФИДЕС» все больше отдалялась от фундаментальных ценностей Европейского союза, закрепленных в Договоре о Европейском союзе. В то же время партия «Йоббик» ослабляет свою критику в адрес ЕС и к 2019 году становится европрагматичной партией. Таким образом, наблюдается сближение политических позиций между крайне правыми партиями «Йоббик» и «ФИДЕС». «Йоббик» с 2014 года смягчает свою позицию по отношению к ЕС, в то время как «ФИДЕС» наоборот ее ужесточает.

3) Как и в случае с Польшей, приверженность венгерского правительства идеологии евроскептицизма обусловила ценностный кризис во взаимоотношениях Венгрии с ЕС, тем самым спровоцировав рост евроскептических настроений в стране.

4) Приоритетом для венгерских евроскептиков является сохранение венгерской идентичности. Отсюда вытекает резкое неприятие массовой инокультурной миграции. Миграционная политика ЕС затрагивает чувствительный для венгерских евроскептиков вопрос о национальном суверенитете Венгрии. Это провоцирует усиление риторики о пересмотре распределения властных полномочий между Венгрией и Брюсселем.

5) Венгерские евроскептики видят своей целью построение сильного национального государства и выступают против федерализации ЕС и централизации власти в Брюсселе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вайнштейн Г.И. Европейский популизм в конце 2010-х. Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62. Номер 3. С. 29-38.

Лукьянов Ф.Е. Венгерский феномен: причины успеха партии Фидес . АПЕ. 2023. Номер 2. С. 154.

Fowler B. The Hungarian EU accession referendum 12 April 2003 . Opposing Europe Research Network. 2003. Number 4. P. 1.

Hargitai T. The influence of Eurosceptic parties on the EU policies of member states. The Hague: Corvinus University of Budapest, 2020. 120 p.

Lázár N. Euroscepticism in Hungary and Poland: A comparative analysis of Jobbik and the Law and Justice parties. Politeja. 2015. Number 1. 226 p.

Шибкова М.О. Современный евроскептицизм как вызов европейской солидарности. Вестник МГИМО. 2016. Номер 6. С. 31-40.

Грибовский В. С. Правый популизм: особенности политического феномена. Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2019. Номер 1. С. 1-4.

Kharitonova O.G., Kudryashova I.V. Political regimes and regime changes in the foam of the populist wave. Political science. 2022. Number 1. Pp. 224-244.

Ершов Б.А., Чекменёва Т.Г., Прибытков А.А. Ход и итоги Столыпинской аграрной реформы в России на примере Воронежской губернии. Аграрная история. 2023. Номер 14. С. 69-77.

Исаев И.А. В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Рус. кн., 1992. 381 с.

Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 2000. 216 с.

Михайлова Н.В. Историко-культурное наследие России: проблемы охраны. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. 105 с.

THE DEVELOPMENT OF THE IDEOLOGY OF EUROSCEPTICISM IN THE HUNGARIAN REPUBLIC IN THE XXI-ST CENTURY

Pogorelsky, Alexander Valerievich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Studies and Economics of Foreign Countries, Voronezh State University, 1, University Square, Voronezh, Russia, E-mail: pogorelsky@mail.ru

Abstract

This article is about how Euroscepticism has developed in modern Hungary. After the communist regime fell in Hungary, one of the new government's top foreign policy priorities was to "reunite" Hungary with the rest of Europe. European integration was associated with modernization, the spread of Western values, and the establishment of a high standard of living in the country with European salaries and a stable economy. There was a unique consensus among the Hungarian political elite on the need for the country to join the European Union. However, after Hungary joined the European Union in 2004, the proportion of Hungarian citizens with a negative attitude towards the EU increased sharply. The reasons for the emergence of Euroscepticism in Hungary can be divided into pragmatic and ideological ones. After joining the EU, when economic expectations were not met, the disappointment of Hungarian citizens increased significantly. The 2008 economic crisis, which hit the Hungarian economy hard, also played a key role in the development of Euroscepticism. The EU's ineffective crisis management provided fertile ground for the growth in popularity of Eurosceptics. Hungarian Eurosceptics oppose the EU because they are convinced that it threatens the country's independence and pushes it towards "colonial" status.

Keywords: union, integration, ideology, sovereignty, identity, party.

REFERENCE LIST

- Vajnshtejn G.I. Evropejskij populizm v konce 2010-h. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2018. T. 62. Nomer 3. S. 29-38.
- Luk'yanov F.E. Vengerskij fenomen: prichiny uspekha partii Fides . APE. 2023. Nomer 2. S. 154.
- Fowler B. The Hungarian EU accession referendum 12 April 2003 . Opposing Europe Research Network. 2003. Number 4. P. 1.
- Hargitai T. The influence of Eurosceptic parties on the EU policies of member states. The Hague: Corvinus University of Budapest, 2020. 120 p.
- Lázár N. Euroscepticism in Hungary and Poland: A comparative analysis of Jobbik and the Law and Justice parties. Politeja. 2015. Number 1. 226 p.
- Shibkova M.O. Sovremennyj evroskepticizm kak vyzov evropejskoj solidarnosti. Vestnik MGIMO. 2016. Nomer 6. S. 31-40.

Gribovskij V. S. Pravyj populizm: osobennosti politicheskogo fenomena. Nauchno-analiticheskij Vestnik Instituta Evropy RAN. 2019. Nomer 1. S. 1-4.

Kharitonova O.G., Kudryashova I.V. Political regimes and regime changes in the foam of the populist wave. Political science. 2022. Number 1. Pp. 224-244.

Ershov B.A., Chekmenyova T.G., Pribytkov A.A. Hod i itogi Stolypinskoj agrarnoj reformy v Rossii na primere Voronezhskoj gubernii. Agrarnaya istoriya. 2023. Nomer 14. S. 69-77.

Isaev I.A. V poiskah puti: Russkaya intelligenciya i sud'by Rossii. M.: Rus. kn., 1992. 381 s.

Kolosova N.M. Konstitucionnaya otvetstvennost' v Rossijskoj Federacii. M., 2000. 216 s.

Mihajlova N.V. Istoriko-kul'turnoe nasledie Rossii: problemy ohrany. M.: YUI MVD RF, 1999. 105 s.